

Evaluación Herramienta EC por expertos

Este cuestionario tiene por objetivo evaluar la Herramienta de Diagnóstico EC

* Indica que la pregunta es obligatoria

Junio 2023

1. **Nombre, apellidos** (si quieres que incluyamos tu nombre en el informe, igual que en los anteriores)

2. **Universidad/Organización participante en el proyecto**

3. **1. Tarea 1.** Por favor, descarga la herramienta y valora la experiencia respondiendo a: "la experiencia de la descarga y compatibilidad ha sido satisfactoria"

Marca solo un óvalo.

Totalmente en desacuerdo

1

2

3

4

5

Totalmente de acuerdo

4. **Comentario sobre la descarga** y compatibilidad en caso de surgir algún problema o para ofrecer alguna idea de mejora

5. **2. Tarea 2.** Por favor, revisa la **Hoja 1 (Información)** e incluye algún dato para probar la herramienta. Después, valora la experiencia con la Hoja 1 y responde a: "la experiencia en la Hoja 1 ha sido satisfactoria"

Marca solo un óvalo.

Totalmente en desacuerdo

1

2

3

4

5

Totalmente de acuerdo

6. **Dificultad indicadores Hoja 1:** ¿Consideras que alguno de los indicadores utilizados en esta hoja es difícil de medir o no sabrías cómo medirlo?

7. **Necesidad de ayuda externa en Hoja 1:** ¿Consideras que para alguno de los indicadores utilizados en esta hoja se necesita ayuda externa para su cálculo?

8. **Comentario sobre la Hoja 1:** comentarios adicionales en caso de surgir algún problema o para ofrecer alguna idea de mejora

9. **3. Tarea 3.** Por favor, revisa la **Hoja 2 (Plan)** e incluye alguna información para probar la herramienta. Después, valora la experiencia con la Hoja 2 y responde a: "la experiencia en la Hoja 2 ha sido satisfactoria"

Marca solo un óvalo.

Totalmente en desacuerdo

1

2

3

4

5

Totalmente de acuerdo

10. **Dificultad indicadores Hoja 2:** ¿Consideras que alguno de los indicadores utilizados en esta hoja es difícil de medir o no sabrías cómo medirlo?

11. **Necesidad de ayuda externa en Hoja 2:** ¿Consideras que para alguno de los indicadores utilizados en esta hoja se necesita ayuda externa para su cálculo?

12. **Comentario sobre la Hoja 2:** comentarios adicionales en caso de surgir algún problema o para ofrecer alguna idea de mejora

13. **4. Tarea 4.** Por favor, revisa la **Hoja 3 (Energía)** e incluye alguna información para probar la herramienta. Después, valora la experiencia con la Hoja 3 y responde a: "la experiencia en la Hoja 3 ha sido satisfactoria"

Marca solo un óvalo.

Totalmente en desacuerdo

1

2

3

4

5

Totalmente de acuerdo

14. **Dificultad indicadores Hoja 3:** ¿Consideras que alguno de los indicadores utilizados en esta hoja es difícil de medir o no sabrías cómo medirlo?

15. **Necesidad de ayuda externa en Hoja 3:** ¿Consideras que para alguno de los indicadores utilizados en esta hoja se necesita ayuda externa para su cálculo?

16. **Comentario sobre la Hoja 3:** comentarios adicionales en caso de surgir algún problema o para ofrecer alguna idea de mejora

17. **5. Tarea 5.** Por favor, revisa la **Hoja 4 (Agua)** e incluye alguna información para probar la herramienta. Después, valora la experiencia con la Hoja 4 y responde a: "la experiencia en la Hoja 4 ha sido satisfactoria"

Marca solo un óvalo.

Totalmente en desacuerdo

1

2

3

4

5

Totalmente de acuerdo

18. **Dificultad indicadores Hoja 4:** ¿Consideras que alguno de los indicadores utilizados en esta hoja es difícil de medir o no sabrías cómo medirlo?

19. **Necesidad de ayuda externa en Hoja 4:** ¿Consideras que para alguno de los indicadores utilizados en esta hoja se necesita ayuda externa para su cálculo?

20. **Comentario sobre la Hoja 4:** comentarios adicionales en caso de surgir algún problema o para ofrecer alguna idea de mejora

21. **6. Tarea 6.** Por favor, revisa la **Hoja 5 (Residuos)** e incluye alguna información para probar la herramienta. Después, valora la experiencia con la Hoja 5 y responde a: "la experiencia en la Hoja 5 ha sido satisfactoria"

Marca solo un óvalo.

Totalmente en desacuerdo

1

2

3

4

5

Totalmente de acuerdo

22. **Dificultad indicadores Hoja 5:** ¿Consideras que alguno de los indicadores utilizados en esta hoja es difícil de medir o no sabrías cómo medirlo?

23. **Necesidad de ayuda externa en Hoja 5:** ¿Consideras que para alguno de los indicadores utilizados en esta hoja se necesita ayuda externa para su cálculo?

24. **Comentario sobre la Hoja 5:** comentarios adicionales en caso de surgir algún problema o para ofrecer alguna idea de mejora

25. **7. Tarea 7.** Por favor, revisa la **Hoja 6 (Desperdicio alimentario)** e incluye alguna información para probar la herramienta. Después, valora la experiencia con la Hoja 6 y responde a: "la experiencia en la Hoja 6 ha sido satisfactoria"

Marca solo un óvalo.

Totalmente en desacuerdo

1

2

3

4

5

Totalmente de acuerdo

26. **Dificultad indicadores Hoja 6:** ¿Consideras que alguno de los indicadores utilizados en esta hoja es difícil de medir o no sabrías cómo medirlo?

27. **Necesidad de ayuda externa en Hoja 6:** ¿Consideras que para alguno de los indicadores utilizados en esta hoja se necesita ayuda externa para su cálculo?

28. **Comentario sobre la Hoja 6:** comentarios adicionales en caso de surgir algún problema o para ofrecer alguna idea de mejora

29. **8. Hoja 7 (Evaluación): Peso (importancia)** que darías a cada una de las 5 dimensiones (de 1 a 100):

Plan:

Energía:

Agua:

Residuos:

Desperdicio alimentario:

30. **Comentario sobre la Hoja 7:** comentarios adicionales en caso de surgir algún problema o para ofrecer alguna idea de mejora

31. **9. Resumen de usabilidad.** Por favor, responde a cada una de las afirmaciones sobre la Herramienta EC, según estés de acuerdo o * en desacuerdo. Hemos utilizado la versión traducida a español del *System Usability Scale*

Marca solo un óvalo por fila.

	1 (Totalmente en desacuerdo)	2	3	4	5 (Totalmente de acuerdo)
A las empresas les gustará usar esta herramienta con frecuencia	☐	☐	☐	☐	☐
Considero que esta herramienta es innecesariamente compleja	☐	☐	☐	☐	☐
Considero que la herramienta es fácil de usar	☐	☐	☐	☐	☐
Considero necesario el apoyo de personal experto para poder utilizar esta herramienta	☐	☐	☐	☐	☐
Considero que las funciones de	☐	☐	☐	☐	☐

la herramienta
están bien
integradas

Considero que la
herramienta
presenta muchas
contradicciones

Imagino que la
mayoría de las
personas
aprenderían a
usar esta
herramienta
rápidamente

Considero que el
uso de esta
herramienta es
tedioso

Me sentí muy
confiado al usar
la herramienta

Necesité saber
bastantes cosas
antes de poder
empezar a usar
esta herramienta

32. **Muchas gracias** por evaluar la herramienta. Si quieres hacer algún comentario adicional, puedes utilizar el espacio disponible de esta pregunta

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios